

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

ЖАРОХАТДАН СЎНГ ЮЗ-ЖАҒ ДЕФОРМАЦИЯЛАРИНИ ДАВОЛАШ БЎЙИЧА ТАРИХИЙ ШАРҲ ВА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВЛАР

Ризаев Ж.А., Абдуллоев А.С.

Самарқанд давлат тиббиёт университети, Самарқанд ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақола юз - жағ соҳасининг жароҳатидан кейинги деформацияларини даволашнинг тарихи ва замонавий имкониятларига бағишланган. Диагностика ва даволашнинг асосий усуллари, жумладан, жарроҳлик ва консерватив ёндашувлар кўриб чиқилган. Беморларнинг функционал ва эстетик натижаларини яхшилаш учун реконструктив жарроҳликдаги ютуқлар, 3D моделлаштириш ва инновацион реконструкция усулларида фойдаланиш таҳлил қилинган. Шикастланишдан кейинги деформациялари бўлган беморларни реабилитация қилиш ва тиклашда мултидисциплинар ёндашувнинг роли ҳам муҳокама қилинади.

Калит сўзлар: жароҳатдан кейинги деформациялар, юз-жағ соҳаси, даволаш, реконструктив жарроҳлик, 3D моделлаштириш, реабилитация, мултидисциплинар ёндашув.

HISTORICAL REVIEW AND MODERN APPROACHES TO THE TREATMENT OF POST-TRAUMATIC DEFORMITIES OF THE MAXILLOFACIAL REGION

Rizaev J.A., Abdulloev A.S.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. The article is devoted to the history and modern possibilities of treatment of post-traumatic deformations of the maxillofacial region. The main methods of diagnosis and treatment are considered, including surgical and conservative approaches. The achievements in the field of reconstructive surgery, the use of 3D modeling and innovative methods of restoration for improving functional and aesthetic results in patients are analyzed. The role of a multidisciplinary approach in the rehabilitation and recovery of patients with post-traumatic deformities is also discussed.

Keywords: post-traumatic deformities, maxillofacial region, treatment, reconstructive surgery, 3D modeling, rehabilitation, multidisciplinary approach.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ЛЕЧЕНИЮ ПОСТТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ОБЛАСТИ

Ризаев Ж.А., Абдуллоев А.С.

Самарқандский государственный медицинский университет, г. Самарқанд, Ўзбекистон

Резюме. Статья посвящена истории и современным возможностям лечения посттравматических деформаций челюстно-лицевой области. Рассматриваются основные методы диагностики и лечения, включая хирургические и консервативные подходы. Анализируются достижения в области реконструктивной хирургии, применение 3D-моделирования и инновационные методы восстановления для улучшения функциональных и эстетических результатов у пациентов. Также обсуждается роль мультидисциплинарного подхода в реабилитации и восстановлении пациентов с посттравматическими деформациями.

Ключевые слова: посттравматические деформации, челюстно-лицевая область, лечение, реконструктивная хирургия, 3D-моделирование, реабилитация, мультидисциплинарный подход.

Долзарблиги: Эрамиздан аввалги 16-асрда битилган Edwin Smith папируслари жағлар синиши билан боғлиқ ҳолатлар тасвирланган энг қадимги тиббий хужжатлардан бири ҳисобланади. Уларда бурин ва жағ суяклари синган беморларда ривожланидиган аломатлар тўғри кўрсатилган ва даволаш усуллари ифодаланган бўлиб, мазкур муолажаларнинг аксарияти ҳозиргача долзарблигини йўқотмаган. Мисрликлар жароҳатланган соҳадаги шишишни камайтириш учун шиналашдан фойдаланиш, ётган ҳолатдаги бемор бошини баландроқ кўтариш муҳимлигини тан олган, ҳатто, синган жойга инфекция тушиш хавфи мавжудлигини ҳам билишган. Гиппократ мактаби (эрамиздан аввалги 5 ва 4-асрлар) синган пастки жағ бўлақларини репозиция қилиш усуллари ўргатган. Унинг вакиллари жароҳатланган жағни мураккаб боғлаш техникасидан фойдаланиб шиналаш кўникмасига эга бўлишган. Мозий мутахассислари окклюзияни тўғри шакллантириш учун зарур элементларни ўзлаштиришган ва ўзлари қўяётган фиксацияловчи боғламнинг камчиликларини билишган.

Асрлар давомида юқори ва пастки жаг синишларини даволаш ҳақида кўп гапирилган. 1847-йилда Нью-Йорк шифохонаси вакили Gordon Buck адентияда пастки жаг биринчи марта сим билан тўғридан-тўғри остеосинтез қилингани ҳақида хабар берган. 1886-йили гамбурглик М. Hansmann синган пастки жаг пластинкалар ва бурама михлар ёрдамида илк марта фиксация қилингани билан боғлиқ ҳолатни тасвирлаб берган. 1901-йилда Франциянинг Лил шаҳрида фаолият кўрсатган Rene Le Fort француз адабиётида ўз тадқиқоти натижаларини эълон қилган. У 35 нафар мурданинг бош соҳасида баландликдан қулаш ёки қаттиқ зарба тушиши таъсирида жароҳат шаклланишини моделлаштирган ва юқори жаг синиш чизиги йўналишини уч асосий текислик бўйича аниқлаштирган.

XX аср бошларида юз скелети жароҳатларини ўрганиш фаол ривожланган. Биринчи жаҳон уруши даврида металл ва бошқа турдаги материаллардан тайёрланган, симли ва симсиз остеосинтез тиш шиналарини ўрнатиш оддий муолажага айланиб қолган. Юқори жаг синишларида эса ташқи томонидан чўзилган қалпоқчалардан фойдаланилган. Бу жиҳатлар муҳим аҳамият касб этган, чунки Биринчи жаҳон уруши даврида юз-жаг жароҳатлари аллақачон эпидемия даражасига етганди. Хусусан, Blair V.P. маълумотларига кўра, яраланган 8000 америкалик аскардан 3000 нафари ҳалок бўлган. Беморларни даволаш муассасаларига транспортировка қилиш пайтида юзага келган аспирация ва нафас йўллари обструкцияси ўлимнинг етакчи сабаблари сифатида қайд этилган. Бу ҳолат кейинчалик ҳаво ўтказгичларининг (воздуховодларнинг) пайдо бўлиши ва ярадорларни чалқанча ётган ҳолатда ташишдан воз кечилишига олиб келди. Жароҳат олинган пайт ва ихтисослаштирилган тиббий ёрдам кўрсатиш орасида кўп вақт (бир неча кундан бошлаб, бир неча ҳафтагача) ўтиши, жанг майдонида ёрдам кўрсатишга қодир малакали шифокорларнинг етишмаслиги ва бунинг оқибатида деярли барча беморларда сепсис ривожланиши юз-жаг соҳаси жароҳати мавжуд шахсларни даволашда муайян қийинчиликлар туғдирган. Бу даврда пастки жаг, катта болдир суяги, қовурғалар, ёнбош суяги қиррасидан олинган суяк аутотрансплантатлари ёрдамида пастки жаг нуқсонларини реконструкция қилиш бошланган. Ivy ва Eby ўзларининг 103 та трансплантатдан фойдаланиш тажрибаси бўйича олинган натижаларни эълон қилишган ва уларнинг 77 фоизи муваффақиятли яқунланганини таъкидлашган. Hayes ҳам ўзининг болдир ва қовурға трансплантатлари ёрдамида ўтказган туркум тажрибаларини батафсил тавсифлаган ва унинг эътирофига кўра 65% ҳолатда ижобий натижага эришган.

Материаллар ва методлар: Тадқиқотчи базавий тамойилларни қуйидагича ифодалаган:

- трансплантат соҳасидаги яллиғланишли асоратларни истисно қилиш;
- асептик жарроҳлик техникасидан фойдаланиш;
- оғиз бўшлиғи билан алоқага киришишдан қочиш;
- сегментларни мустаҳкам шиналаш;
- жағлараро фиксация қилиш зарурати туғилганда, умумий анестезиядан воз кечиш.

Иккинчи жаҳон уруши даврида тиббий ёрдам кўрсатиш сифати сезиларли даражада ошган ва бу ҳолат асосан антибиотиклар, хавфсиз умумий анестезиянинг шаклланиши, шунингдек, қон ҳамда шаклли элементлар қуйиш имконияти пайдо бўлгани билан боғлиқ. Антибиотиклар давригача яраларнинг битиш жараёни, одатда, иккламчи тортишиш билан битган. 1940-йилда битаётган яра қирраларини жароҳатдан кейинги 24 соат ичида тўлиқ бирлаштириш мумкин эди.

Юз суяқларининг синишини даволашда остеосинтез ва ички фиксация усулларидан кундалик фаолиятда фойдаланишнинг бошланиши 1940-йилга тўғри келади. Унгача юз-жаг соҳаси жарроҳлари синган бўлақларни қисқичларга осиб, Киршнер спицаси ёрдамида осиб қўйиб, юқори жаг синусини тампоналаш орқали манипуляция қилишган ва ушлаб туришган. Gillies H.D. ва бошқалар юноқ суяги синишларини чакка соҳасидан кириш орқали даволаш усулини таклиф қилишган, аммо бунда синиш соҳасини тўғридан-тўғри визуализация қилишга эришилмаган. Йигирманчи асрнинг биринчи ярмида аксарият жарроҳлар юқори жаг бўлақларини репозиция қилиш қандай натижа беришини олдиндан тасаввур қилолмаган, қолаверса, улар синган суяк бўлақларини ўзаро тўғри мослаштиришга эриша олмаган, бу эса юз контурининг носимметрик кўринишига олиб келган.

1939-йили Dingman жағлараро тортиш ҳамда фиксация қилишда резина ҳалқалардан фойдаланиш ва бу усулни жағлар орасидаги окклюзион муносабатни тиклашда қўллаш ғоясини илгари сурган. Моҳиятан олганда, унинг таклифи Tucker томонидан 1852-йили ишлаб чиқилган методиканинг такомиллаштирилган шакли эди. Fry ва унинг маслақдошлари ҳам жағларни тўғри ҳолатда ушлаб туривчи жағлараро фиксация ва шиналардан фойдаланишган. Adams ўзининг 1942-йилда чоп этилган классик асарида силжишли юз синишларини даволашда очиқ кириш йўли ва сим билан ичкаридан фиксация қилишни таклиф этган. Унинг усули кўз косаси четларини сим билан маҳкамлаш ва юқори жағни ёпиқ услубда тўғрилаш, сим ёрдамида юноқ ёйига ёки кўз косасининг ташқи четига осиб қўй-

ишда ифодаланган. Олим ишлаб чиққан бу усул содда бўлиб, беморларни қисқа муддатда реабилитация қилиш имконини берса-да, Иккинчи жаҳон урушигача кенг оммалашмаган.

Шифокор, жарроҳ Е.О.Мухин биринчи рус травматологи сифатида эфиреф этилади. У 1831-йилда пастки жаг синишларини даволаш учун жаг ости шинасидан фойдаланишни таклиф қилган. Синган жаг бўлакларини иммобилизация қилиш учун ишлаб чиқилган эгилма симли шиналарнинг ватани Россия ҳисобланади. 1904–1905 йиллардаги рус-япон уруши даврида жанговор қуролдан узилган ўқ таъсирида юзага келган жаг синишларини даволаш учун биринчи марта R.R. Vreden томонидан симли шиналар қўлланган. 1914–1916-йилларда S.S. Tigershted илгакли ҳалқалар билан таъминланган, эгилма симли шиналар тизимининг асосий ихтирочиси мақомини эгаллаган [5].

Натижа: Кўриниб турибдики, кўз косаси ва юноқ суяги синишларини даволаш бўйича тарихий маълумотлар деярли йўқ. Бу бежизга эмас. Афтидан, ушбу патологияга нисбатан эфиреборнинг камлиги ташхислашнинг етарли эмаслиги билангина эмас, балки мазкур турдаги жароҳатларни даволашга ижтимоий буюртманинг йўқлиги билан ҳам боғлиқ бўлган. Қадимги Миср ёки Қадимги Римда, ўрта асрларда ҳам юз ўрта қисмининг жароҳатланиши кузатилган. Одата, бу беморлар тоифаси жанг пайтида найза дастаси, ғурзи, қичнинг текис юзаси ёки от тўғидан юзига зарба теккан жангчилардан таркиб топган. Шундай қилиб, буруннинг эгарсимон деформацияси, теле кантус, юноқ соҳаларининг асимметрияси, ено- ва гипопталъм билан жиддий шикастланган одамлар сони сезиларли даражада кўп эди. Ўша даврларда ҳам буруннинг эгарсимон деформацияси, телекантус, юноқ соҳалари асимметрияси, ено- ва гипопталъм таъсирида майиб-мажруҳ бўлиб қолган одамлар талайгина бўлган. Шундай экан, савол туғилади — нима учун юзнинг ўрта қисми жарроҳлиги етарлича ривожланмаган? Фикримизча, бунинг жавоби оддий. Биринчидан, ушбу жароҳат турларида яллиғланиш асоратлари фоизи катта бўлмаган; иккинчидан, оғир функционал бузилишлар қайд этилмаган; учинчидан, ушбу гуруҳга киритилган шахслар бошқача эстетик талаблар билан яшашган. Хусусан, аскар жанг майдонида қанчалик кўрқинчли кўринса, унинг омон қолиш имконияти шунча кўп ҳисобланган. Шунинг учун юз ўрта зонасининг деформацияланиши худонинг инъоми сифатида қабул қилинган. Қадимги дунёда, ҳатто, ўрта асрларда ҳам юз ўрта соҳасининг янги жароҳатлари ҳамда шикастланишдан кейинги деформацияларини даволашга ижтимоий буюртма шаклланмаган. Лекин оғир функционал бузилишлар ва кўпинча яллиғланишли асоратларга олиб келадиган пастки жаг жароҳатига нисбатан муносабат бутунлай бошқача эди. Чунки ярадор аскарлар жароҳат туфайли тўлақонли овқатланолмас, шунинг учун уларнинг омон қолиш имкониятлари кескин камайиб кетар, бундан ташқари, тез-тез такрорланадиган яллиғланишли асоратлар кўпинча ўлим билан якуланарди.

Германиялик жарроҳ Hueter C 1880-йили ўзининг китобида қуйидагиларни ёзганди: «пастки жаг ёйи соҳасидаги деярли барча синишлар асоратланган синишлар қаторига киради, чунки оғиз бўшлиғида парчаланадиган занбурўғ уруғлари етарлича бўлиб, бу ҳолат суяк кўмигининг ириғли яллиғланиши учун жуда қулай шароит ҳисобланади. Албатта, жаг ёйи юзаёнда жойлашганда, ирритувчи яллиғланиш ва ириғлашлар билан курашиш қи ун бўлмасди; лекин мазкур соҳадаги энг майда ёриқлар ҳам ниҳоятда хавfli бўлиб қолади, бино барин, нафас олинаётганда ҳаво чирийотган моддалар юзаси бўйлаб ҳаракатланади ва парчаланаётган занбурўғ уруғларини тўғридан-тўғри бронхларга олиб боради. Оқибатда ириғли бронхит, кейин эса ириғли пневмония ривожланади». Афтидан, «парчаланаётган занбурўғ уруғлари» деганда анаэроб флора назарда тутилган ва муаллиф бу флорани, табиийки, билмаган. Бугунги кунда бизга маълум бўлишича, у кариес ва парадонтоз билан оғриган беморларнинг милк чўнтакларида кўп учрайди. Таъкидлаш жоизки, ўша даврларда бундай патология мавжуд шахслар деярли омон қолишмаган. Айни шу сабаб шифокорлар қадим замонлардаёқ пастки жаг синишларини даволашни ўрганиб олган. Жароҳатдан кейинги енофталъм ҳақидаги дастлабки маълумотлар 1889-йилда инглиз жарроҳи Lang W. асарларида келтирилган. У ўғил болада 8 мм ли енофталъмни қайд этган ва унинг келиб чиқиши сабаби «кўз косаси медиал девори, клетчаткасининг муайян қисмининг синиши ва ботиши... катталашган кўз косаси орти соҳасини тўлдириш учун етарлича ҳажмга эга эмаслиги» билан изоҳлаб, тўғри хулосага келган. Бироқ, бу хабар ўша давр шифокорлари орасида етарлича эфиреборга олинмаган ва ташхислаш тамойилларига киритилмаган.

Кейинги даврларда юноқ-кўз косаси комплексининг синишлари ва посттравматик деформацияларини даволаш тўғрисидаги маълумотлар тарқоқ бўлган, шу билан бирга, узок вақт давомида пастки жаг синишларида одатий манипуляция ҳисобланган юноқ суяги остеосинтези борасида сўз юритилмаган. 1896-йилда Matas R. юноқ равоғи синишларини репозиция қилишда тери орқали симли остеосинтез амалга оширилгани тўғрисида маълумот берган, 1906-йилда эса бостонлик Lothrop H.A. юноқ суягининг синиш таъсирида силжишини трансназал антростомия усулини қўллаш ва юқори жаг (гаймор) бўшлиғини тампонада қилиш ёрдамида бартараф этиш ҳамда суякни тўғри ҳолатда ушлаб туришга эришган. 1909-йилда Keen W.W. силжиган юноқ суягини кўтариш учун юқори жагнинг

ўтиш бурасидан фойдаланган. Бундай манипуляциялар кўп меҳнат талаб қилмайди ва шунинг учун бу масала умуман муҳокама қилинмаган. 1927-йили Gillies H.D. сўнгги йилларда адабиётларда найсимон суяклар синиши тўғрисида кўп гапирилгани, лекин юз суяklarининг синиши деярли ёритилмаганини таъкидлаганди. Ҳақиқатда жарроҳлик ва синиш бўйича қўлланмаларда юноқ суяги, юқори жағ синишлари деярли муҳокама қилинмаган ёки бир неча сатр ҳамда тасодифий ҳаволалар билан чекланган. Ваҳоланки, Gillies H.D. фикрича, юноқ суягининг синишлари ўша пайтларда ҳам кўп учраган. Унинг 1927-йилда таклиф этган усули юқорида баён этилганлардан фарқ қилган ва қуйидагича амалга оширилган: чакка соҳасининг кичик участкасидан сочлар олинган ва чакка мушаги устида 15 мм узунликда эгри кесим ўтказилган, сўнгра чакка фассиясида кичик кесим ҳосил қилинган, кейин эса узун ингичка элеватор суяк остига, мушак юзаси бўйлаб, тўғри анатомик қатламга киритилган, шундан кейин суяк репозиция қилинган ва боғлам билан маҳкамланган. Жароҳатдан кейинги деформацияларда муаллиф остеотомияни айнан шу кесим орқали амалга оширган, лекин терининг қисқариши ҳамда суякнинг сўрилиши натижасида деформация қайталаниши мумкинлигини таъкидлаган ҳамда муайян вазиятларда суякни тўғри ҳолатда ушлаб туриш учун сим билан фиксация қилиш зарурлигини эътироф этган. Муаллиф баъзида оғиз бўшлиғи орқали кириш йўлини қўллаш ва дренаж ўрнатиш тарафдори бўлган. Унинг фикрича, бу усул афзаллиги ҳосил бўлган чандикнинг кўзга ташланмаслиги ва операция майдонининг муҳим нерв тузилмаларидан узоқда бўлишида ифодаланган. Бир томондан, тавсифланган методика, моҳиятига қўра, юзнинг юқори ва ўрта соҳаларини тортишга мўлжалланган замонавий эндоскопик ёндашувга ўхшайди, бошқа томондан — бу жарроҳлик кириш йўли масаласига эътибор қаратилган илк мақолалардан бири ҳисобланади.

Шу билан бирга, реконструктив пластик жарроҳлик Англияда Gillies H.D., Қўшма Штатларда Kazanjian ва Ivy R.H., Германияда Ganzer ва Lindeman, Францияда Ollier ва Morestin сай-ҳаракатлари билан алоҳида жарроҳлик йўналишига айланган. Россияда ҳам урушлар даврида юз-жағ соҳасини даволаш ва реконструкция қилиш бўйича кўп ишлар амалга оширилган, бу муваффақиятлар Rauert A.E. ва Mixelson N.M., Хитров Ф.М., Евдокимов А.И. номлари билан боғлиқ. Бироқ бу мамлакатда юз-жағ соҳаси жарроҳлиги мустақил мутахассислик сифатида тан олинмаган [6,11]. Рус олимлари бахтига, йигирманчи асрнинг 90-йиллари ўрталарига келиб, у мустақил фан сифатида расмийлаштирилган. Мантқан олганда, бу тўғри қарор эди. Чунки жарроҳлик соҳаси тараққиётининг ҳозирги босқичида юқори технологиялар билан таъминланган йўналишлар, хусусан, юз-жағ жарроҳлиги, микрожарроҳлик стоматологик хирургия доираси ни жуда кенгайтди. Лекин, тан олиш жоизки, малякали кадрлар тайёрлаш масаласи бугунгача тўлиқ ҳал этилмаган. Йигирманчи асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб, юз ўрта соҳаси жарроҳлиги умумий эстетик талабларнинг ошиши, мутахассисларга операция режасини деярли математик аниқлик даражасида тузиш имконини берадиган янги ташхислаш услубларининг яратилиши таъсирида фаол ривожланган. Бу мавзу қуйироқда батафсил ёритилган [3,8,10]. Французлик жарроҳ Tessier P. (Paul Tess'e) 1971-йили ўзининг юз дизастозларига бағишланган мақоласини чоп этган ва туғма деформацияларни даволаш учун ишлаб чиққан ўз услубларини посттравматик деформациялар жарроҳлигида биринчи бўлиб амалиётда қўллаган ва юз ўрта соҳаси хирургиясида инқилоб ясаган. У ҳозирги кунгача юз-жағ жарроҳлиги соҳасининг асосчиси ҳисобланади. Бу даврга келиб Россияда ҳам юз ўрта соҳасининг посттравматик деформациялари жарроҳлиги фаол ривожлана бошлаган. Келгусида ўз илмий ва амалий мактабини яратган Ippolitov V.P. ва Bezukov V.M. ушбу муаммо билан шуғулланган илк жарроҳлар сифатида эътироф қилинади. Бироқ V.P. Ippolitov ҳозир-ҳануз Tess'e гача бўлган даволаш услубларининг тарафдори саналади. Унинг шогирдларидан бири Belchenko V.A. Россияда юз ўрта соҳасининг жароҳатдан кейинки деформацияларини жарроҳлик йўли билан даволашда Paul Tess'e тамойилларини қўллашга киришган ва бу йўналишда сезиларли натижаларга эришган илк жарроҳдир. Лекин, назаримизда, ўтган асрнинг тоқсонинчи йиллари охирига келиб, Россияда бу муаммоларни ўрганишда муайян турғунлик шаклланган. Қолаверса, операциядан кейинги даврда асоратлар аниқлана бошлаган ва бу муваффақиятсизликлар Yurkiv O.V. [12] ва Fedorova S.V. [10] илмий ишларида умумлаштирилган.

Хулоса: Шу муносабат билан янги мингйиллик бошида мавжуд методикаларни қайтадан кўриб чиқиш ва Tess'e тамойилларига асосланган ҳамда ушбу муаммо бўйича Россиядаги мавжуд вазиятга мослаштирилган янги услубларни ишлаб чиқиш зарурати туғилган.

Юз-жағ соҳасининг жароҳатдан кейинки деформацияларини даволаш замонавий имкониятлари, табиийки, тиббиёт ва жарроҳлик соҳасидаги энг янги ютуқларни ўз ичига олади. Бундай жароҳатлар кўпинча травмадан кейин юзага келадиган деформацияларни келтириб чиқариши мумкин ва уларни даволаш мураккаб жараёни талаб қилади. Бугунги кунда бу соҳада мавжуд муолажалар ва методлар ҳақида баъзи асосий фактлар: юз ва жағ соҳасидаги деформацияларни тиклаш учун жарроҳлик амалиётлари, масалан, остеосинтез (суякларни бирлаштириш) ва пластика. Даволаш жараёнида физик

терапия ва реабилитация кўникмалари кўплаб фойда келтиради, чунки улар мушакларнинг кучини ва ҳаракат эркинлигини тиклашда ёрдам беради.

Юз ва жағ деформацияларини тиклаш учун эстетик жарроҳлик амалиётлари, масалан, ринопластика ёки оқилона ҳужумлар. Эстетик кўринишни яхшилашда, жумладан, яралардан кейин қолган изларни камайтиришда фойдаланилади. Юз ва жағ расмларини тўғри тиклаш учун 3D модел яратиш ва шаблонлар ёрдамида аниқ жарроҳлик амалиётлари бажарилади. Лазерлардан фойдаланиш терини тиклаш ва деформацияларни камайтиришда қўлланилади. Бу, одатда, изларни камайтириш учун самарали ҳисобланади. Қисқа дастурлар ва минимал инвазив жарроҳлик техникасидан фойдаланилади, бу жарроҳлик амалиётларини янада аниқроқ бажариш имконини беради. Геном таҳлил ва индивидларга хос тайинловлар ёрдамида даволанишни шахслаштириш имконияти. Аниқ кўриниш ва ўз-ўзини тан олиш жараёнидаги ўзгаришларни енгиллаштириш учун психологик маслаҳат ва кўллаб-қувватлаш хизматлари керак. Ушбу методларнинг ҳар бири муайян шароитларда амалиётда кенг қўлланилади ва ҳар қандай ҳолатда индивидуал ёндашув ҳамда тажриба муҳим аҳамиятга эга.

Адабиётлар рўйхати:

1. Альбицкий В. Ю., Закирова Л. А. Этапы развития реконструктивной хирургии челюстно-лицевой области в России в XIX-XX вв // Бюллетень Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени НА Семашко. – 2015. – №. 3. – С. 14-17.

2. Богатов В. В., Голиков Д. И. История кафедры хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии ТГМУ // Современная стоматология: от традиций к инновациям. – 2018. – С. 63-68.

3. Безруков В.М., Рабухина Н.А. Деформации лицевого черепа. -М. :МИА, 2005. -С. -180-197.

4. Вербо Е.В. и др. Использование надключичного лоскута на перфорантном сосуде при устранении дефектов челюстно-лицевой области // Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии. - 2015. - №.1. - С. 10-23.

5. Гольбрайх В.Р., Фомичев Е.В., Мухаев Х.Х. Отечественная челюстно-лицевая хирургия (очерки истории).- Волгоград., 2002.- 124с.

6. Рауэр А.Е., Михельсон Н.М., Пластические операции на лице.- Наркомз-драв СССР: Медгиз, 1943. -С. 88-93.

7. Ризаев Ж. А. и др. Перспективы лечения невритов в комплексе с этилметилгидроксипиридина сукцинат и комбилипен // Современная медицина: новые подходы и актуальные исследования. – 2022. – С. 20-24.

8. Стучилов В.А. и др. Возможности спиральной компьютерной томографии в диагностике и лечении травматических повреждений средней зоны лица// Вестник рентгенологии и радиологии. -2002. -№4. - С. 9-14.

9. Усманов Р. и др. Замещение лунки удаленного зуба аутогенным костным трансплантом

с целью профилактики возникновения дефектов // Журнал стоматологии и краниофациальных исследований. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 60-62.

10. Федорова С.В. Ретроспективный анализ клиники, диагностики и лечения больных с посттравматическими дефектами и деформациями нижнего края идна глазницы; Дис.канд. мед наук/ ЦНИИС- М.,2004 - 152 с.

11. Хитров Ф.М. Пластическое замещение дефектов лица и шеи филатовским стеблем, -М.: Медгиз, 1954. -С. 5-7

12. Юрков О.В. Клинико-анатомическое обоснование трансвенечного доступа при лечении посттравматических дефектов и деформаций верхней и средней зон лица : Дис канд. мед. наук. -М., -2000.

13. Abdullaev A., Usmanov R. Mechanisms of the development of impaired consciousness in patients with traumatic brain injury and maxillofacial trauma // Science and innovation. – 2024. – Т. 3. – №. D3. – С. 115-122.

14. Alimdzhanovich R. J., Sarkhadovich A. A. Prospects for the treatment of neuritis in fracture of the lower jaw // ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2022. – Т. 12. – №. 4. – С. 712-717.

15. Ayubov A. et al. Level of oral hygiene when smoking // Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 234-241.

16. Fayzullaev U. R., Sarkhadovich A. A. A method for increasing the effectiveness of chondroprotective therapy in patients with tmj arthritis-arthritis accompanying cervical osteochondrosis // Asian journal of pharmaceutical and biological research. – 2022. – Т. 11. – №. 2.

Иқтибос учун: Ризаев Ж.А., Абдуллоев А.С. Жарохатдан сўнг юз-жағ деформацияларини даволаш бўйича тарихий шарҳ ва замонавий ёндашувлар // Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси. – 2025. – № 5(19). – Б. 271–275. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17075549>